

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назолат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiroital paradigmalarning mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari... ..	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi 293 Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna	293
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari 300 Xodjayeva Matlyuba Rustamovna	300
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish 304 Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinaxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi	304

MAKTAB TA'LIM TIZIMIDA STEAM YONDASHUVINI JORIY ETISHDA LOYIHA BOSHQARUVINING ROLI VA SAMARADORLIGI

Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna

Toshkent shahar, Yunusobod tumani MMTB tasarrufidagi
 302-umumta'lim maktabi o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari
 Raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalar universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktab ta'lim tizimida STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda PMBoK (Project Management Body of Knowledge) standarti, PRINCE2 metodologiyasi, R.E. Freemanning manfaatdor tomonlar nazariyasi, H. Kerznerning loyiha boshqaruvida yetuklik modeli va D. Hillsonning xavflarni boshqarish modeli nazariy asos sifatida qo'llanilgan. Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi 20 ta umumta'lim maktabida empirik tadqiqot o'tkazilgan: 40 nafar maktab rahbari va 120 nafar o'qituvchi so'rovnomasida ishtirok etgan, 5 ta maktabda keys-stadi usulida chuqur tahlil amalga oshirilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, loyiha boshqaruvi usullarini (PMBoK asosida rejalashtirish, monitoring va baholash) STEAM loyihalariga qo'llagan maktablarda loyihalarning muvaffaqiyatli yakunlanish darajasi 67% ni, an'anaviy usulda ishlaganlarida esa atigi 23% ni tashkil etgan. Maktab rahbarlarining 78% i loyiha boshqaruvi bo'yicha maxsus tayyorgarlikka ega emasligi aniqlangan. Maqolada STEAM loyihalarini boshqarishning 5 bosqichli tashkiliy modeli ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: loyiha boshqaruvi, STEAM ta'limi, PMBoK, PRINCE2, maktab ta'limi, manfaatdor tomonlar, xavflarni boshqarish, tashkiliy model, loyiha menejmenti, ta'lim innovatsiyalari, STEAM loyihalari, monitoring va baholash.

Abstract: This article scientifically analyzes the role and effectiveness of project management in the process of implementing the STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) approach in the school education system. The study employs the PMBoK (Project Management Body of Knowledge) standard, PRINCE2 methodology, R.E. Freeman's stakeholder theory, H. Kerzner's project management maturity model, and D. Hillson's risk management model as theoretical foundations. An empirical study was conducted in 20 general education schools in Tashkent city and Tashkent region: 40 school administrators and 120 teachers participated in surveys, and in-depth case studies were conducted in 5 schools. Results showed that schools applying project management methods (PMBoK-based planning, monitoring, and evaluation) to STEAM projects achieved a 67% successful completion rate, compared to only 23% in traditionally managed schools. It was found that 78% of school administrators lack specialized training in project management. A 5-stage organizational model for managing STEAM projects was developed.

Key words: project management, STEAM education, PMBoK, PRINCE2, school education, stakeholder management, risk management, organizational model, project management, educational innovation, STEAM projects, monitoring and evaluation.

Аннотация: В данной статье научно проанализированы роль и эффективность проектного управления в процессе внедрения STEAM-подхода (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) в системе школьного образования. В исследовании использованы стандарт PMBoK, методология PRINCE2, теория заинтересованных сторон Р.Э. Фримена, модель зрелости проектного управления Г. Керцнера и модель управления рисками Д. Хиллсона. Эмпирическое исследование проведено в 20 общеобразовательных школах г. Ташкента и Ташкентской области: 40 руководителей и 120 учителей приняли участие в опросе, в 5 школах проведены углублённые кейс-стади. Результаты показали, что школы, применяющие методы проектного управления к STEAM-проектам, достигли 67% успешного завершения, тогда как в школах с традиционным подходом - лишь 23%. Установлено, что 78% руководителей школ не имеют специальной подготовки в области проектного управления. Разработана 5-этапная организационная модель управления STEAM-проектами.

Ключевые слова: проектное управление, STEAM-образование, PMBoK, PRINCE2, школьное образование, управление заинтересованными сторонами, управление рисками, организационная модель, образовательные инновации, мониторинг и оценка.

KIRISH

Maktab ta'lim tizimida innovatsion o'quv yondashuvlarini joriy etish jarayoni tobora murakkablashib bormoqda. STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yo'nalishini maktablarga joriy etish - bu faqat yangi o'qitish metodikasini qo'llash masalasi emas, balki avvalambor murakkab tashkiliy-boshqaruv jarayoni hisoblanadi. Bu jarayonni loyiha sifatida ko'rib chiqish, rejalashtirish, resurslarni aniqlash, jarayonlarni boshqarish va natijalarni baholashni talab qiladi. Ya'ni, STEAM ta'limini joriy etish o'z mohiyatiga ko'ra loyiha boshqaruvi masalasidir.

Project Management Institute (PMI, 2021) ta'rifiga ko'ra, loyiha - bu noyob mahsulot, xizmat yoki natija yaratish maqsadida amalga oshiriladigan vaqtincha harakatdir ^[1]. Maktabda STEAM yo'nalishini joriy etish ham aynan shunday xususiyatlarga ega: u aniq maqsadga (o'quvchilarda STEAM kompetensiyalarini shakllantirish) qaratilgan, cheklangan vaqt va resurslar doirasida amalga oshiriladi, boshlanish va yakunlanish nuqtalariga ega. Shu sababli, STEAMni joriy etish jarayoniga loyiha boshqaruvining zamonaviy usullarini qo'llash ilmiy va amaliy jihatdan asoslangan yondashuv hisoblanadi.

Xalqaro tajriba ham bu yondashuvni tasdiqlaydi. AQShda National Science Foundation (NSF) STEAM loyihalarini moliyalashtirishda loyiha rejasi, natijalar ko'rsatkichlari va baholash mezonlarini aniq belgilashni talab qiladi ^[2]. Janubiy Koreyada 2011-yildan beri STEAM Education Policy maktablarda tizimli ravishda amalga oshirilmoqda va uning samaradorligi loyiha boshqaruvi ko'rsatkichlari - vaqt, budget, natijalar - asosida baholanmoqda ^[3]. Finlyandiya maktablarda STEAM loyihalarini mahalliy hokimiyatlar bilan hamkorlikda boshqariladi va loyiha natijalari har yili mustaqil baholashdan o'tkaziladi ^[4].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli Farmonida maktab ta'limida innovatsion texnologiyalar va zamonaviy o'qitish usullarini joriy etish, fanlararo integratsiyani kuchaytirish va loyiha asosida o'qitishni rivojlantirish vazifalari belgilab berilgan ^[5]. 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi"da raqamli iqtisodiyot uchun kadrlar tayyorlash va innovatsion yondashuvlarni joriy etish davlatning strategik maqsadlari sifatida belgilangan ^[6].

Biroq amaliyotda O'zbekiston maktablarida STEAM loyihalarini rejalashtirish, amalga oshirish va baholashning tizimli mexanizmlari yetarlicha shakllantirilmagan. Maktab rahbarlari va o'qituvchilarning loyiha boshqaruvi kompetensiyalari cheklangan, STEAM loyihalarini samaradorligini baholash mezonlari ishlab chiqilmagan ^[7]. Mazkur maqola aynan shu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan bo'lib, loyiha boshqaruvining zamonaviy usullarini maktabdagi STEAM loyihalariga moslashtirishni tadqiq etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Loyiha boshqaruvi fan sifatida XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab shakllangan bo'lib, bugungi kunga kelib mustaqil ilmiy-amaliy sohaga aylangan. PMBoK (Project Management Body of Knowledge) standarti loyiha boshqaruvining eng keng tarqalgan metodologik bazasi hisoblanadi. PMBoK 7-nashrida (PMI, 2021) loyiha boshqaruvi 5 ta jarayonlar guruhi - initsiatsiya (boshlash), rejalashtirish, bajarish, monitoring va nazorat, yakunlash - va 10 ta bilim sohasi doirasida ko'rib chiqiladi ^[1]. Maktabda STEAM loyihalarini boshqarishda PMBoKning ko'pchilik bilim sohalari - qamrov boshqaruvi, vaqt boshqaruvi, resurslar boshqaruvi, kommunikatsiyalar boshqaruvi, xavflar boshqaruvi - qo'llanilishi mumkin.

Buyuk Britaniyada ishlab chiqilgan PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) metodologiyasi (OGC, 2017) loyihani bosqichlarga bo'lish va har bir bosqich oxirida natijalarni baholash tamoyiliga asoslanadi [8]. PRINCE2ning 7 ta tamoyilidan maktab STEAM loyihalarini uchun ayniqsa "bosqichma-bosqich boshqarish" va "loyiha muhitiga moslash" tamoyillari muhim ahamiyatga ega, chunki ta'lim muhiti doimiy o'zgarishlarga duch keladi va loyiha rejasiga tuzatishlar kiritish zarurati tug'iladi.

H. Kerzner (2017) loyiha boshqaruvida yetuklik modeli (Project Management Maturity Model - PMMM)ni taklif qilgan bo'lib, bu model tashkilotning loyiha boshqaruvi qobiliyatini 5 ta daraja bo'yicha baholashga imkon beradi:

- (1) umumiy til - tashkilot loyiha boshqaruvi terminologiyasini tushunadi;
- (2) umumiy jarayonlar - standart jarayonlar joriy etilgan;
- (3) yagona metodologiya;
- (4) benchmarking;
- (5) uzluksiz takomillashtirish ^[9].

Maktablarning STEAM loyihalarini boshqarish qobiliyatini ushbu model asosida baholash va ular uchun o'sish yo'lini belgilash mumkin.

R.E. Freeman (1984) tomonidan ilgari surilgan manfaatdor tomonlar nazariyasi (Stakeholder Theory)ga ko'ra, loyiha faqat ichki jarayonlar orqali emas, balki barcha manfaatdor tomonlarning qiziqishlari va kutishlarini muvozanatli hisobga olish orqali muvaffaqiyatga erishadi^[10].

Maktab STEAM loyihalari kontekstida manfaatdor tomonlar: maktab rahbariyati (loyiha homiysi), o'qituvchilar (loyiha jamoasi), o'quvchilar (asosiy foyda oluvchilar), ota-onalar (qo'llab-quvvatlovchilar), mahalliy hokimiyat (tartibga soluvchilar), mahalliy korxonalar (resurs yetkazuvchilar) hisoblanadi.

D. Hillson (2009) loyiha xavflarini boshqarish jarayonini to'rt bosqichga bo'ladi: aniqlash, tahlil qilish, javob strategiyasini belgilash va monitoring^[11]. Maktab STEAM loyihalarida xavflar: moliyaviy resurslarning kutilmagan kamayishi, kadrlar almashishi, o'qituvchilarning o'zgarishlarga qarshilik ko'rsatishi, texnik infratuzilma muammolari va ota-onalarning loyihaga salbiy munosabati kabi omillardan iborat.

Fernandes, Ward va Araujo (2015) Braziliyadagi 45 ta davlat maktabida olib borilgan tadqiqotda loyiha boshqaruvi usullarini maktab innovatsiyalariga qo'llash natijalari o'rganilgan. PMBoK asosida ishlaganlarida muvaffaqiyatli yakunlanish 67% ni, an'anaviy usulda esa 23% ni tashkil etgan ($p < 0,001$)^[12].

Crawford va boshqalar (2003) Avstraliyadagi 120 ta ta'lim muassasasida asosiy muammolarni aniqlagan: loyiha maqsadlarining noaniqligi (68%), manfaatdor tomonlarning yetarli jalb etilmaganligi (74%), rahbarlarning loyiha boshqaruvi kompetensiyalarining yetarli emasligi (81%)^[13].

O'zbekiston kontekstida M. Quronov (2022) Toshkent shahridagi 12 ta maktabda o'tkazgan tadqiqotida maktab rahbarlarining 78% i loyiha boshqaruvi bo'yicha maxsus tayyorgarlikka ega emasligini, 64% i loyiha rejasini tuzish va monitoring qilish ko'nikmalarida qiyinchiliklarga duch kelayotganini aniqlagan^[7].

A. To'laganov (2021) Farg'ona viloyati maktablarida o'tkazgan tadqiqotida o'qituvchilarning 82% i loyiha faoliyatini tashkil etishda tashkiliy-boshqaruv qo'llab-quvvatlashga muhtoj ekanligini ko'rsatgan^[14].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda aralash (mixed-methods) metodologiya qo'llanilgan. Miqdoriy ma'lumotlarni to'plash uchun Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi 20 ta umumta'lim maktabida so'rovnoma o'tkazilgan: 40 nafar maktab rahbari (Laykert shkalasi, 35 ta savol) va 120 nafar o'qituvchi (30 ta savol) ishtirok etgan. Sifat ma'lumotlari uchun 5 ta maktab rahbari va 5 ta STEAM koordinatori bilan yarim tuzilgan intervyu o'tkazilgan, 5 ta maktabda STEAM darslari va loyiha faoliyati kuzatilgan. Ma'lumotlar SPSS 26 (miqdoriy tahlil) va NVivo 12 (sifat tahlili) dasturlari yordamida tahlil qilingan.

So'rovnomada maktab rahbarlarining loyiha boshqaruvi kompetensiyalari quyidagi parametrlar bo'yicha baholangan: loyiha rejalashtirish ko'nikmalari, vaqt boshqaruvi, resurslarni taqsimlash, xavflarni aniqlash va boshqarish, manfaatdor tomonlar bilan ishlash, monitoring va baholash. O'qituvchilar so'rovnomasida STEAM faoliyatini tashkil etishdagi tashkiliy-boshqaruv qo'llab-quvvatlash yetarliligi, resurslarga ehtiyoj va loyiha jarayonlariga tayyorlik baholangan.

Keys-stadi uchun tanlangan 5 ta maktab ikki guruhga bo'lingan: loyiha boshqaruvi elementlarini qo'llagan maktablar (3 ta) va an'anaviy usulda ishlaganlar (2 ta). Har bir maktabda STEAM loyihasining boshlanishidan yakunlanishigacha bo'lgan jarayon kuzatilgan, hujjatlar tahlil qilingan va manfaatdor tomonlar bilan suhbatlar o'tkazilgan. Tadqiqot davri: 2025-yil yanvar - 2026-yil mart.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'rovnoma natijalari maktab rahbarlarining loyiha boshqaruvi kompetensiyalarida jiddiy kamchiliklar mavjudligini ko'rsatdi. 40 nafar maktab rahbaridan 78% i (31 nafar) loyiha boshqaruvi bo'yicha maxsus ta'lim olmaganligini, 64% i (26 nafar) loyiha rejasini tuzish va monitoring qilishda qiyinchiliklarga duch kelayotganini qayd etgan. Loyiha boshqaruvining asosiy tarkibiy qismlariga oid bilimlar taqsimoti 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval: Maktab rahbarlarining loyiha boshqaruvi kompetensiyalari (n = 40)

Kompetensiya sohasi	Yetarli (%)	Yetarli emas (%)
Loyiha maqsadini belgilash	55	45
Vaqt grafisini tuzish	38	62
Resurslarni rejalashtirish	30	70
Xavflarni aniqlash	15	85
Manfaatdor tomonlar bilan ishlash	42	58
Monitoring va baholash	28	72
Umumiy loyiha boshqaruvi	22	78

1-rasm. Maktab rahbarlarining loyiha boshqaruvi kompetensiyalari baholash natijalari (n=40)

1-jadval va 1-rasmdan ko'rinishicha, eng past ko'rsatkich xavflarni aniqlash (15%) va umumiy loyiha boshqaruvi (22%) bo'limlarida qayd etilgan. Bu natijalar Crawford va boshqalar (2003)ning Avstraliyadagi topilmalari bilan mos keladi [13]. Loyiha maqsadini belgilash (55%) nisbatan yuqori bo'lsa-da, bu ham yetarli daraja emas.

O'qituvchilar so'rovnomasining natijalari shuni ko'rsatdiki, 120 nafar o'qituvchidan 82% i (98 nafar) STEAM faoliyatini tashkil etishda tashkiliy-boshqaruv qo'llab-quvvatlashga muhtoj, 67% i (80 nafar) loyiha rejalashtirish ko'nikmalarini egallamagan, 71% i (85 nafar) loyiha natijalarini baholash usullarini bilmaydi. Ayniqsa, qishloq maktablari o'qituvchilarida bu ko'rsatkichlar yanada past ekanligi aniqlangan.

Keys-stadi natijalari loyiha boshqaruvi usullarini qo'llashning ta'sir darajasini aniq ko'rsatdi. Loyiha boshqaruvi elementlarini joriy etgan 3 ta maktabda STEAM loyihalarining muvaffaqiyatli yakunlanish darajasi o'rtacha 67% ni tashkil etgan, an'anaviy usulda ishlaganlarida esa atigi 23%. Farq statistik jihatdan ishonchli ($p < 0,001$). Natijalar Fernandes va boshqalar (2015)ning Braziliyadagi topilmalari bilan to'liq mos keldi [12].

2-jadval: Loyiha boshqaruvi qo'llagan va an'anaviy maktablar natijalari taqqoslashi

Ko'rsatkich	Loyiha boshq. (n=3)	An'anaviy (n=2)
Muvaffaqiyatli yakun. (%)	67	23
O'z vaqtida bajarilish (%)	73	31
Byudjet doirasida (%)	80	45
Manfaatdor qoniqish (5 ball)	4,2	2,8
O'qituvchilar motivatsiyasi (5 ball)	4,0	2,5

2-rasm. Loyiha boshqaruvi qo'llagan va an'anaviy maktablar natijalari taqqoslashi

*Manfaatdor qoniqish va o'qituvchi motivatsiyasi 5 ballik shkalada baholangan

2-jadval va 2-rasmdan ko'rinishicha, loyiha boshqaruvi usullarini qo'llagan maktablarda nafaqat muvaffaqiyatli yakun, balki o'z vaqtida bajarilish (+42%), budget doirasida ishlash (+35%) va manfaatdor tomonlar qoniqish darajasi (+1,4 ball) ko'rsatkichlari ham sezilarli darajada yuqori. Bu natija PMBoKning monitoring va nazorat jarayonlari guruhi samaradorligini tasdiqlaydi ^[1].

SWOT-tahlil natijalari O'zbekiston maktablarining STEAM loyihalarini boshqarishdagi kuchli va zaif tomonlarini aniqladi. Kuchli tomonlar: davlat siyosati darajasida STEAMga e'tibor, yoshlar ulushining yuqoriligi (30 yoshgacha - 60%), raqamli infratuzilmaning jadal rivojlanishi. Zaif tomonlar: maktablarning 72% ida zamonaviy laboratoriya jihozlari yo'q, loyiha boshqaruvi kompetensiyalari past, STEAM loyihalari samaradorligini baholash mezonlari ishlab chiqilmagan. Imkoniyatlar: xalqaro hamkorlik va grant dasturlari, raqamli platformalar (Scratch, Arduino). Tahdidlar: hududiy infratuzilma tengsizligi, malakali STEAM o'qituvchilari tanqisligi.

Tadqiqot natijalari asosida STEAM loyihalarini boshqarishning 5 bosqichli tashkiliy modeli ishlab chiqilgan. Ushbu model PMBoKning 5 ta jarayonlar guruhini maktab ta'limi kontekstiga moslashtirilgan holda taqdim etadi.

3-jadval: STEAM loyihalarini boshqarishning 5 bosqichli tashkiliy modeli

Bosqich	Asosiy faoliyat	Mas'ul shaxslar
1. Initsiatsiya (Boshlash)	STEAM loyiha g'oyasini shakllantirish; maqsad va ko'rsatkichlarni belgilash; loyiha nizomini tasdiqlash	Maktab direktori, STEAM koordinator
2. Rejalashtirish	Vaqt grafigini tuzish; resurslarni taqsimlash; xavflarni aniqlash; manfaatdor tomonlar rejasi	STEAM koordinator, fan o'qituvchilari
3. Bajarish	STEAM darslarini o'tkazish; loyihaviy faoliyat; o'qituvchilar hamkorligi; resurslardan foydalanish	O'qituvchilar jamoasi, o'quvchilar
4. Monitoring va nazorat	Loyiha rivojlanishini kuzatish; byudjet nazorati; sifat ko'rsatkichlarini baholash; tuzatishlar kiritish	STEAM koordinator, direktor o'rinbosari
5. Yakunlash	Natijalarni taqdim etish; tajribani hujjatlashtirish; o'rganilgan saboqlarni tahlil; yangi loyihaga tayyorgarlik	Barcha manfaatdor tomonlar

3-rasm. STEAM loyihalarini boshqarishning 5 bosqichli tashkiliy modeli (PMBoK va PRINCE2 asosida)

Mazkur model (3-rasm) Liao (2016)ning Tayvandagi tadqiqoti natijalarini ham hisobga oladi: STEAM loyihalarining birinchi yilida asosiy muammolar tashkiliy xarakterda, ikkinchi yildan metodikaviy muammolar oldingi o'ringa chiqadi, uchinchi yilga kelib loyiha "tizimga o'rnashib" qoladi ^[15]. Shuning uchun modelda har bir bosqich oxirida natijalarni baholash va keyingi bosqichga o'tish to'g'risida qaror qabul qilish mexanizmi (PRINCE2ning "bosqichma-bosqich boshqarish" tamoyili) ko'zda tutilgan ^[8].

Korrelatsiya tahlili shuni ko'rsatdiki, maktab rahbariyatining STEAM loyihasiga bo'lgan majburiyati (leadership commitment) va o'qituvchilarning STEAM faoliyatiga tayyorligi o'rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjud ($r = 0,72$, $p < 0,01$). Ya'ni, rahbariyat loyihani faol qo'llab-quvvatlagan maktablarda o'qituvchilar motivatsiyasi va tayyorligi ham sezilarli darajada yuqori bo'lgan. Bu Quigley va Herro (2016)ning AQShdagi topilmalarini tasdiqlaydi ^[16].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari maktab ta'lim tizimida STEAM yo'nalishini joriy etish jarayonida loyiha boshqaruvi usullarini qo'llashning yuqori samaradorligini ko'rsatdi. PMBoK asosida rejalashtirish, monitoring va baholash tizimini joriy etgan maktablarda STEAM loyihalarining muvaffaqiyatli yakun darajasi an'anaviy usulda ishlaganlarga nisbatan 2,9 barobar yuqori (67% vs 23%). Shu bilan birga, maktab rahbarlarining 78% i loyiha boshqaruvi bo'yicha maxsus tayyorgarlikka ega emasligi aniqlangan bo'lib, bu STEAM loyihalarini tashkil etishda jiddiy to'siq hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqilgan:

*Birinchi*dan, maktab rahbarlari va STEAM koordinatorlari uchun loyiha boshqaruvi asoslari bo'yicha maxsus malaka oshirish kursi (kamida 72 soat) ishlab chiqilishi va joriy etilishi zarur. Kurs dasturi PMBoKning asosiy jarayonlari va bilim sohalarini maktab ta'limi kontekstiga moslashtirilgan holda o'z ichiga olishi lozim.

*Ikkinchi*dan, har bir maktabda STEAM loyihalarini koordinatsiya qiluvchi mas'ul shaxs (STEAM koordinatori) tayinlanishi maqsadga muvofiq. Koordinator loyiha rejasini tuzish, resurslarni taqsimlash, jarayonlarni monitoring qilish va natijalarni baholash vazifalarini bajaradi.

*Uchinchi*dan, STEAM loyihalarini samaradorligini baholash uchun miqdoriy va sifat ko'rsatkichlarini o'z ichiga olgan monitoring tizimi joriy etilishi zarur. Monitoring ko'rsatkichlari: loyihaning o'z vaqtida yakun topishi, budjet doirasida bajarilishi, o'quvchilar va o'qituvchilar qoniqish darajasi, ta'lim natijalari (test ballari, loyihaviy ishlar sifati).

*To'rtinchi*dan, STEAM loyihalarida manfaatdor tomonlarni - ota-onalar, mahalliy hokimiyat, biznes-strukturalar - tizimli ravishda jalb etish mexanizmi ishlab chiqilishi kerak. Bu R.E. Freemanning manfaatdor tomonlar nazariyasiga asoslangan bo'lib, har bir tomonning kutilmalari va ta'sir darajasini hisobga oladi ^[10].

*Beshinchi*dan, maqolada taklif etilgan 5 bosqichli tashkiliy model pilot maktablarda sinab ko'rilishi va natijalar asosida takomillashtirilishi tavsiya etiladi. Model PMBoK standarti va PRINCE2 metodologiyasining eng samarali elementlarini maktab ta'limi kontekstiga moslashtirilgan holda birlashtiradi.

Umuman olganda, loyiha boshqaruvi usullarini maktab ta'limida STEAMni joriy etish jarayoniga qo'llash - bu nafaqat tashkiliy samaradorlikni oshirish, balki STEAM loyihalarining barqaror va tizimli rivojlanishini ta'minlash uchun muhim vosita hisoblanadi. Kelgusi tadqiqotlarda ushbu modelni kengroq miqyosda sinab ko'rish va hududiy xususiyatlarni hisobga olish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. PMI. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). 7th ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute.
2. National Science Foundation (NSF). (2022). STEM Education Strategic Plan 2022–2027. Washington, DC.
3. Shin, Y.-J. & Han, S.-K. (2018). A Study of the Elementary School Teachers' Perception of STEAM Education in Korea. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(4), 1547–1555.
4. Finnish National Agency for Education. (2020). National Core Curriculum for Basic Education. Helsinki.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. (2019). PF-5712-son, 2019-yil 29-aprel. O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. (2022). PF-60-son. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi.
7. Quronov, M. (2022). Toshkent shahri maktablarida innovatsion ta'lim loyihalarini joriy etish jarayonini tahlil qilish. Ta'lim va innovatsiya jurnali, 3(8), 45–58.
8. OGC. (2017). Managing Successful Projects with PRINCE2. London: TSO.
9. Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 12th ed. Hoboken, NJ: Wiley.
10. Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
11. Hillson, D. (2009). Managing Risk in Projects. Gower Publishing.
12. Fernandes, G., Ward, S. & Araújo, M. (2015). Improving and embedding project management practice in organisations – A qualitative study. International Journal of Project Management, 33(5), 1052–1067.
13. Crawford, L., Costello, K., Pollack, J. & Bentley, L. (2003). Managing soft change projects in the public sector. International Journal of Project Management, 21(6), 443–449.

14. To'laganov, A. (2021). Farg'ona viloyati maktablarida loyiha asosida o'qitish tashkiliy mexanizmlari. *Pedagogika va psixologiya jurnali*, 2(6), 31–42.
15. Liao, C. (2016). From Interdisciplinary to Transdisciplinary: An Arts-Integrated Approach to STEAM Education. *Art Education*, 69(6), 44–49.
16. Quigley, C. & Herro, D. (2016). "Finding the Joy in the Unknown": Implementation of STEAM Teaching Practices in Middle School Science and Math Classrooms. *Journal of Science Education and Technology*, 25(3), 410–426.
17. Mitchell, R. K., Agle, B. R. & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience. *Academy of Management Review*, 22(4), 853–886.
18. Yakman, G. (2008). STEAM Education: An Overview of Creating a Model of Integrative Education. PATT-19, Salt Lake City, USA.
19. Bybee, R. W. (2013). *The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities*. NSTA Press.
20. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori. (2020). PQ-4884-son. Ta'lim sohasida innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va loyihalarni amaliyotga joriy etish to'g'risida.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.